

AUTOUR D'UN JARRO CHOCOLATERO DE SANTA MARIA ATZOMPA (Etat d'Oaxaca, Mexique)

Notes de terrain

Frédéric DUHART*

Ce pot à chocolat (fig. 1, fig. 2) provient d'un atelier de Santa María de Atzompa, une localité dominant un *municipio* d'environ seize mille habitants situé à l'Est de la ville d'Oaxaca. Il a été acheté un vendredi matin au cœur du grand et peu touristique marché d'Ocotlán de Morelos. Cette pièce présente de faibles dimensions (16 cm de hauteur, 9 cm de diamètre à la base, 52 cm de circonférence au centre, 33 cm de circonférence au départ du col) parce qu'il s'agit d'un modèle destiné à préparer une faible quantité de chocolat – un litre au maximum. Il s'en trouve de tailles plus conséquentes à l'usage des familles ou des collectivités et de plus réduits dont la vocation est plus exclusivement décorative.

Fig. 1: Jarro chocolatero, Santa María Atzompa.

A l'instar des meilleures pièces de la production locale, ce *jarro chocolatero* présente sur l'ensemble de sa surface la glaçure verte émeraude caractéristique du travail des potiers de Santa María Atzompa depuis le XVI^e siècle (González Ramírez 1999).

Fig. 2: Détail du décor floral.

Sur des modèles plus économiques, en revanche, la surface glaçurée peut être beaucoup plus réduite et les décors bien moins recherchés (fig. 3).

Traditionnellement, le brillant qui fait la réputation des céramiques culinaires de Santa María de Atzompa s'obtient en mettant en œuvre de la *greta*, c'est-à-dire de l'oxyde de plomb. Face aux problèmes de santé publique posés par la manipulation de cette substance au sein des ateliers familiaux et par l'usage d'objets dont les glaçures possèdent de fortes teneurs en plomb, des solutions de remplacement ont été récemment proposées. Dans un premier temps très hostiles à une glaçure sans plomb qu'ils pensaient incapables de maintenir la réputation de la production locale, les potiers commencent à reconnaître son intérêt.

Fig. 3: Jarros chocolateros, Fabrique de chocolat Divina, Ocotlán de Morelos.

La stigmatisation dans l'ensemble du pays des céramiques aux glaçures plombées, synonyme de fermeture de marchés, n'est vraisemblablement pas étrangère à ce changement progressif de mentalité (Murcia Rodríguez, Del Socorro Sotelo Ortiz 2006).

Le large et haut col du *jarro chocolatero* permet de faire mousser le chocolat à l'aide du moulinet (*molinillo*) sans qu'un couvercle soit nécessaire comme dans le cas des chocolatières (fig. 4).

Fig. 4: Molinillo

Pour servir le chocolat préparé dans le *jarro chocolatero*, des tasses créoles (*tazas criollas*), dont la rusticité contraste souvent avec les peintures soignées des *jícaras* (courges évidées) encore en usage pour déguster certaines préparations cacaotées, sont fréquemment employées (fig. 5).

Fig. 5: Jícara, jarro chocolatero, taza criolla et molinillo

*Observations réalisées en septembre 2007. Merci à Eugenia et Jorge de San Juan Chilateca pour leur aide précieuse dans cette partie du Mexique.

Bibliographie

González Ramírez 1999 : GONZALEZ RAMIREZ (Fabiola) - Arte color verde (Oaxaca), *México desconocido*, 264, 02/1999.

Murcia Rodríguez, Del Socorro Sotelo Ortiz 2006 : MURCIA RODRIGUEZ (José Manuel), DEL SOCORRO SOTELO ORTIZ (Irma) - Santa María Atzompa cambia la greta por el esmalte sin plomo en la producción de loza vidriada, *Red Sanitaria*, 2, 5 avril 2006.